

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА «S-SILVER» - ГЕЛЬ 0.5%, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА

С. У. Ризаева¹, М. Р. Файзуллаева², И.Б.Шерматова³

^{1,2} Ташкентский Фармацевтический институт. Ташкент, Узбекистан

³ Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657929>

В данной работе изложены результаты исследований лекарственного препарата «S-Silver» - геля содержащего наночастицы серебра 0.5% на острую токсичность.

В настоящее время из-за частого и неразборчивого использования антибиотиков возникает проблема увеличения резистентности бактерий. В результате чего эффект существующих препаратов значительно снижается. Наночастицы способны преодолеть некоторые существующие механизмы резистентности бактерий, а также способны бороться с внутриклеточными возбудителями болезней. Также наночастицы серебра достаточно малы и способны проникать сквозь клеточные мембраны и влиять на внутриклеточные процессы изнутри. Применение местных лекарственных средств на основе серебра на раневую инфекцию дает возможность преодоления антибиотикорезистентности и повышения эффективности воздействия препарата.

Цель работы: Целью данной работы является изучение острой токсичности препарата «S-Silver» – гель 0.5% с помощью экспериментального метода на белых крысах.

Материалы и методы исследования: Эксперимент проводили на 24 белых крысах, которых разделили на 4 группы по 6 голов. За сутки до исследований на спине всех групп подстригли шерсть размером 2*2 см. Исследование проводили в двух сериях. Для первой серии использовали препарат «S-Silver», для второй препарат «Сульфаргин» производства АО «Гриндекс» Латвия. За животными наблюдали за общим состоянием и активностью, также учитывали поведенческие реакции. Острую токсичность вычисляли по изменению массы тела и нервно-соматическим показателям. Аналогичные результаты наблюдались в обеих сравнительных группах

Результаты исследования: Результаты проведенных исследований показали, что препарат “S-Silver” не вызвал гибель животных. Визуальные симптомы патологических изменений двигательной активности и тонуса мускулатуры не отмечалось. Состояние волосяного покрова были без патологических изменений.

Выводы: Вышеприведенные исследования на острую токсичность препарата показали, что препарат относится к относительно безвредной группе и препарат не вызывает патологических изменений.

Использованная литература:

1. Сидоренко, С.В. Молекулярные основы резистентности к антибиотикам / С.В. Сидоренко, В.И. Тишков // Успехи биологической химии. — 2004. — Т. 44.— С. 263 — 306.
2. Шерматова И.Б., Исмаилова М.Г. Исследование наночастиц серебра методом атомно-силовой микроскопии// Ліки – людині. сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів.-Харков.-Том.2.-2019.-С.317.